

Circé, les formes zodiacales et l'ordre du cosmos : pour une relecture astrale de la métamorphose virgilienne

Loin d'être une simple réécriture littéraire du mythe homérique, l'épisode de Circé chez Virgile se présente comme une construction symbolique complexe, révélatrice d'une pensée cosmologique profonde. Cet article propose une analyse astrale de la scène de la métamorphose des compagnons d'Ulysse, à partir de sources iconographiques, d'exégèses antiques, et de données archéologiques issues de mon étude du Groupe de l'Amphore de Memnon. Il en résulte une lecture zodiacale cohérente, dans laquelle Circé apparaît comme figure centrale de l'ordre cosmique, et les compagnons d'Ulysse, comme figures incarnées du zodiaque archaïque.

Cet épisode n'occupe que quelques vers dans l'Énéide de Virgile. Il marque, comme l'écrit à juste titre Anne-Marie Boxus, dans la version hypertexte louvaniste de l'Énéide¹, le passage, au début du chant VII, du récit des pérégrinations d'Énée à celui de l'installation dans le Latium

Proxima Circaeae raduntur litora terrae,
diues inaccessos ubi Solis filia lucos
adsiduo resonat cantu tectisque superbis
urit odoratam nocturna in lumina cedrum,
arguto tenuis percurrens pectine telas.
Hinc exaudiri gemitus iraeque leonum
uincla recusantum et sera sub nocte rudentum,
saetigerique sues atque in praesaepibus ursi
saeuire ac formae magnorum ululare luporum,
quos hominum ex facie dea saeua potentibus herbis
induerat Circe in uoltus ac terga ferarum.

*La flotte rase les côtes toutes proches de la terre de Circé ;
là où la riche fille du Soleil emplit de son chant incessant
les bois inaccessibles et, dans sa fière demeure, brûle du cèdre odorant pour éclairer la nuit, et fait
courir un peigne sonore sur des toiles fines.
De ce lieu montaient les gémissements furieux de lions refusant leurs chaînes et rugissant dans la
nuit ;
des sangliers velus et des ours se démenaient rageusement dans leurs enclos et des loups aux
silhouettes énormes hurlaient ;*

¹ *Énéide*, pour une traduction commentée de A.-M. Boxus et J. Poucet, (1998-2001)

Circé, la cruelle déesse, avec ses herbes puissantes, avait donné à des figures humaines une tête et une échine de bête sauvage.

Pour éviter aux pieux Troyens d'être entraînés vers ces ports, d'approcher ces côtes sinistres et de subir de telles atrocités, Neptune fit souffler dans leurs voiles des vents favorables et favorisa leur fuite, les emportant au-delà de ces fonds bouillonnants²

Dans ces quelques vers, Virgile renouvelle les éléments fondamentaux de la scène homérique³. À cet instant précis, Polixène, envoyé par Ulysse et accompagné de quelques compagnons, se tient aux portes du foyer de Circé. On y retrouve les animaux sauvages, le chant et le travail de tissage de la magicienne. Même s'il est indéniable, comme le rappelle Alain Deremetz⁴, que Virgile, par le biais d'allusions, a souhaité évoquer l'essence même du récit homérique, il n'en demeure pas moins qu'il infléchit le modèle homérique dans une réappropriation toute symbolique de l'épisode.

La localisation homérique

Homère fait de Circé, l'habitante d'Aea⁵. Il parlera ensuite de l'île d'Aea comme séjour de la magicienne⁶. Comme l'a fait remarquer Emile Delage⁷, cité par Robert Dion⁸, Aiaë serait une épithète construite sur le nom Aia, lieu de résidence d'Aiétès, roi de Colchide et frère de Circé. A ce propos, le témoignage de Strabon, repris par Robert Dion⁹, est particulièrement intéressant : Homère fait du séjour de Circé, le double occidental de la demeure de son frère¹⁰. Comme le rappelle Robert Dion, Homère aurait pu reprendre le nom d'Aiaïe dans la légende de Jason dont il avait connaissance¹¹

Les formes animales

De manière générale, toutes les représentations des victimes de Circé, clairement caractérisées, sont facilement identifiables. Odette Touchefeu-Meynier, dans l'étude qu'elle a réalisée de ces

² Traduction empruntée au site de la *Bibliotheca Classica Selecta* (<http://bcs.fltr.ucl.ac.be/virg/V07-001-147.html>)

³ *Odyssée*, X, 212-223

⁴ Deremetz Alain. Les récits d'Achémenide et de Macarée dans le livre XIV des Métamorphoses d'Ovide. In: *Vita Latina*, n°183-184, 2011. pp. 150-160; doi : <https://doi.org/10.3406/vita.2011.1718>
https://www.persee.fr/doc/vita_0042-7306_2011_num_183_1_1718

⁵ *Odyssée*, IX, 32 : *Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν ἄϊαίη δολόεσσα*

⁶ *Odyssée*, 10,135 : *Αἰαίην δ' ἐς νῆσον ἀφικόμεθ' ἔνθα δ' ἔναιε Κίρκη εὐπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα* et 12,3 : *νῆσόν τ' Αἰαίην, ὅθι τ' Ἡοῦς ἠριγενεῖς οἰκία καὶ χοροὶ εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἥελίοιο,*

⁷ DELAGE, E. *La géographie dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes*, 1930, p. 186 et 239

⁸ DION, R. « Où situer la demeure de Circé? » In: *Bulletin de l'Association Guillaume Budé : Lettres d'humanité*, n°30, décembre 1971. p.486

⁹ *ibidem*

¹⁰ Strabon, *Géographie*, I,2,40 : *Ὁμολογεῖ μὲν, ὅταν αἰήτην ὀνομάζη, καὶ τὸν Ἰάσονα καὶ τὴν Ἀργὴν λέγει, καὶ παρὰ {τὴν Αἴαν} τὴν Αἰαίην πλάττη,*

¹¹ *Odyssée*, XII,70 : *Ἀργὼ πᾶσι μέλουσα, παρ' Αἰήταο πλέουσα. καὶ νύ κε τὴν ἔνθ' ὤκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας,*

représentations¹², sur base des caractéristiques animales figurées, dresse la liste des espèces, domestiques et sauvages. Outre le porc et le sanglier, qui correspondent parfaitement au texte d'Homère¹³, elle relève un chien, des béliers, un cygne, un taureau, un bœuf, un coq, des ânes et des chevaux, des lions et une panthère. Le fait est assez surprenant et pour préciser voire légitimer cette particularité, il faut en chercher les inspirations. Elle pointe particulièrement les initiatives personnelles des artistes, des considérations philosophiques comme la croyance en la métempsychose et enfin les contes poétiques populaires, comme les récits de métamorphoses.

La singularité de Virgile

Comme le note judicieusement Odette Touchefeu-Meynier¹⁴, la description faite par Virgile ne correspond absolument pas à la description d'Homère, si ce n'est l'évocation des lions et des loups. Il s'agit donc bien, comme elle le dit, de deux créations et d'inspiration différente. Pour Odette Touchefeu-Meyner, la raison de cette distanciation d'Homère par Virgile n'est que littéraire. Mais cette lecture, à notre sens, ne suffit pas. Le contexte iconographique et philosophique antique suggère une lecture symbolique fondée sur la correspondance entre microcosme et macrocosme. Le mythe ne se contente pas de raconter ; il encode une conception de l'ordre céleste.

Nous baserons notre approche sur l'interprétation néo-platonicienne du Pseudo-Plutarque¹⁵ et sur une scolie d'Eustathe de Cappadoce et sur deux documents issus du catalogue d'Odette Touchefeu-Meyner - un lécythe attique à figure noire, daté entre -525 et -475 et un Cylix attique à figure noire, du peintre dénommé d'après ce vase, peintre du Polyphème, daté entre -575 et -525.

L'interprétation du Pseudo Plutarque

Καὶ τὸ μεταβάλλειν δὲ τοὺς ἐταίρους τοῦ Ὀδυσσεύως εἰς σῦας καὶ τοιαῦτα ζῶα τοῦτο αἰνίττεται, ὅτι τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων αἱ ψυχαὶ μεταλλάττουσιν εἰς εἶδη σωμάτων θηριωδῶν, ἐμπεσοῦσαι εἰς τὴν τοῦ παντὸς ἐγκύκλιον περιφορὰν, ἣν Κίρκην προσαγορεύει καὶ κατὰ τὸ εἰκὸς Ἥλιου παῖδα ὑποτίθεται.

Il nous donne aussi à entendre par la métamorphose des compagnons d'Ulysse, en porcs et en animaux pareils, que les âmes des hommes qui n'écoutent pas leur raison passent dans des corps d'animaux, lorsqu'elles sont enchaînées par la révolution circulaire de l'Univers, qu'il nomme Circé. Il suppose avec raison qu'elle est fille du Soleil.

Cette interprétation est basée sur le sens étymologique de Circé : elle représenterait la rotation de l'univers, ce qui justifie qu'elle est la fille du Soleil¹⁶.

¹² Odette Touchefeu-Meynier, *Thèmes Odysseens dans l'art antique*, Éditions De Boccard, Paris, 1968, pp 123 et sq.

¹³ Odyssée, X, 239-240

¹⁴ Op.cit., p.126

¹⁵ Pseudo-Plutarque (IIe siècle après JC) - *Vie et Poésie d'Homère*, 126

¹⁶ Voir Gosserez Laurence. Une métamorphose allégorique, les bêtes féroces de Circé vues par les Pères de l'Église. In: Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, numéro 7, 2003 p.448

La scolie Eustathe de Cappadoce

La scolie d'Eustathe date du XIIe siècle. L'ecclésiastique byzantin évoque l'idée que la compagnie des quatre nymphes entourant Ulysse pendant son bain, pourrait symboliser le concept du calendrier : Circé représenterait l'année et les nymphes les quatre saisons¹⁷.

Cette interprétation, qui peut sembler singulière, ne nous paraît pas anecdotique mais elle doit être mise en regard de la *nekuia*. A ce propos, l'analyse qu'en fait Lucille Arnaud, dans sa thèse de doctorat, est éclairante. La magicienne y est « au cœur de l'une des notions cardinales de l'univers magique : l'ordre » (Arnaud, 2015). Elle entend « ordre » dans la définition qu'en donne Benvéniste à savoir, celui « qui règle aussi bien l'ordonnance de l'univers, le mouvement des astres, la périodicité des saisons et des années, que les rapports des hommes et des dieux, enfin, des hommes entre eux » (BENVENISTE, 1969).

Un lécythe attique à figures noires¹⁸ et un cylix¹⁹

Représentations du lécythe

On y voit clairement Circé assise, entourée de plusieurs des compagnons d'Ulysse qui dansent autour d'elles. On reconnaît un sanglier, un chien, un lion et un taureau. Le sanglier paraît faire danser les autres au rythme de ce qui s'apparente à des crotales.

Représentations du cylix

Circé, nue, une coupe à la main et Ulysse, sont de part et d'autre d'un chien. Des hommes à tête de chien, de panthère et de chèvre sont placés du côté droit tandis que du côté gauche, nous pouvons distinguer des hommes à tête de cheval, de coq et de bélier.

Solstices et équinoxes

Nous pensons que les compagnons d'Ulysse revêtent des formes zodiacales, évoquant plus largement les anciens axes des solstices et celui des équinoxes.

Certaines de ces formes paraissent évidentes : la chèvre, le bélier, le lion et le taureau, respectivement pour le Capricorne, le Bélier, le Lion et le Taureau. D'autres peuvent surprendre.

Le coq, le cygne et la panthère

Comme nous l'avons montré dans un précédent article, le décor du Groupe de l'Amphore de Memnon²⁰ offre un parallèle décisif. L'amphore à col, datée du VIe siècle av. J.-C. et rattachée à la production archaïque à figures noires, présente une organisation iconographique particulièrement dense : deux panthères affrontées sur une face de la panse, deux coqs opposés sur l'autre face, des oiseaux sous l'anse, ainsi que des rosettes, un svastika, une palmette et des motifs végétaux. Ce n'est donc pas un simple répertoire décoratif, mais un ensemble construit.

L'intérêt de ce vase pour l'épisode de Circé tient à la méthode d'interprétation qu'il impose. En suivant les postulats de Jean Richer, un vase grec doit être lu comme une unité de signification ; les scènes qui y sont juxtaposées ne relèvent pas seulement de l'ornement, mais d'un lien symbolique ;

¹⁷ ἐνιαυτὸν μὲν τὴν Κίρκην. τὰς δ' ἐνταῦθα τέσσαρας αὐτῆς "διαχόνους τὰς τέσσαρας ὥρας (*Commentarii ad Homeri, Odysseum*, 1666

¹⁸ Musée de Tarente - Digital LIMC (2020): Digital LIMC, DaSCH. <http://ark.dasch.swiss/ark:/72163/080e-7478382799735-2>.

¹⁹ (ca 55 – Boston, 99 518

²⁰ Frédéric Dewez. Symbolisme zodiacal dans le Groupe de l'Amphore Memnon. 2025, (10.13140/RG.2.2.13753.22887). (hal-05613666)

ce lien peut être astrologique dans le cadre d'une géographie sacrée ; enfin, un animal dédoublé peut représenter un axe zodiacal ou une aire zodiacale entière. Cette grille de lecture permet de passer de la simple identification zoologique à une lecture des axes du ciel.

Dans cette perspective, le coq est un repère essentiel. Parce qu'il annonce le lever du jour, il relève d'un symbolisme solaire évident. Sur l'amphore, sa duplication en deux figures opposées suggère moins deux animaux distincts qu'un axe : celui des solstices. En raison de la précession des équinoxes, cet axe peut être rapporté aux anciens signes Lion-Verseau, le Lion marquant le solstice d'été et le Verseau le solstice d'hiver.

Le cygne, placé sous l'anse, complète ce dispositif. Il ne renvoie pas seulement à un oiseau mythologique, mais à la constellation du Cygne, connue des Grecs comme l'Oiseau et située sur la Voie lactée. Sa présence met donc le décor en relation avec la carte céleste elle-même.

La panthère, enfin, prend sens par son opposition aux coqs. Elle participe au même système d'équivalences : les animaux ne sont pas isolés, mais distribués selon des rapports d'opposition, de complémentarité et d'orientation. Ce principe est exactement celui que l'on peut appliquer aux compagnons de Circé : leurs formes animales composent une sorte de diagramme, non une ménagerie arbitraire.

Ainsi, le Groupe de l'Amphore de Memnon fournit un modèle de lecture pour les scènes de Circé. Là où l'iconographie du lécythe et du cylix réunit chien, sanglier, lion, taureau, panthère, chèvre, cheval, coq et bélier, l'amphore montre que ce type d'assemblage peut être compris comme une organisation zodiacale. Les formes animales deviennent les marqueurs visibles des régions du ciel et des grands axes de l'année.

Le chien

Intéressons-nous maintenant au chien qui, sur le cylix, est assis devant Circé. Sa position centrale, entre la magicienne et Ulysse, suggère qu'il joue le rôle de seuil : il marque le passage entre le monde humain et le monde des formes animales, c'est-à-dire entre l'ordre narratif et l'ordre cosmique. Cette lecture est renforcée par la valeur symbolique du chien dans la culture grecque, où il apparaît fréquemment comme un gardien des frontières et un médiateur entre différents espaces ontologiques.

La position du chien entre Circé et Ulysse invite à dépasser une lecture strictement narrative de la scène. Placé au centre de la composition, il occupe un espace intermédiaire qui lui confère une fonction de médiation entre deux sphères distinctes : celle de l'humanité incarnée par le héros et celle de la métamorphose animale placée sous le contrôle de la magicienne. Cette situation médiane n'est vraisemblablement pas anodine. Dans l'imaginaire grec, le chien est fréquemment associé aux espaces liminaires et aux fonctions de garde des frontières : il veille aux passages, accompagne certaines divinités chthoniennes et apparaît comme un médiateur entre des domaines habituellement séparés du réel²¹. À ce titre, il peut être compris comme la matérialisation visuelle du seuil ontologique qui constitue l'enjeu central de l'épisode de Circé : la frontière entre l'humain et l'animal.

²¹ Johnston, S. I. (1999). *Restless Dead: Encounters Between the Living and the Dead in Ancient Greece*. Berkeley: University of California Press, p. 127-132 ; Franco, C. (2014). *Shameless: The Canine and the Feminine in Ancient Greece*. Berkeley: University of California Press.

Toutefois, la richesse symbolique de cette figure pourrait également ouvrir sur une lecture cosmologique. Dans le monde grec, le chien entretient en effet une relation privilégiée avec Sirius (*Seirios*), l'astre principal de la constellation du Grand Chien (*Canis Major*)²². Son lever héliaque rythmait le calendrier agricole et faisait l'objet d'une attention particulière dans les savoirs astronomiques antiques. Les textes grecs associent régulièrement Sirius aux phénomènes de transformation et de déséquilibre qui affectent le vivant durant la période caniculaire : chaleur excessive, dessèchement de la terre, altération des corps humains et animaux²³. L'astre apparaît ainsi comme une puissance cosmique capable d'agir sur les limites mêmes qui définissent l'ordre naturel.

Dans ce contexte culturel, la présence du chien entre Circé et Ulysse pourrait être interprétée comme un signe opérant à plusieurs niveaux simultanément. À l'échelle du récit, il renvoie au devenir animal des compagnons du héros ; à l'échelle symbolique, il matérialise la frontière entre humanité et animalité ; à l'échelle cosmologique enfin, il pourrait évoquer Sirius, dont l'influence relie les transformations du monde terrestre aux rythmes célestes. Le chien fonctionnerait alors comme un médiateur entre différents plans de réalité, assurant le passage du récit mythique à une réflexion plus générale sur les forces qui gouvernent le cosmos.

Cette interprétation trouve un écho particulier dans la logique de pensée qui caractérise la culture grecque archaïque et classique. Les phénomènes célestes n'y sont pas conçus comme indépendants du monde humain mais comme participant d'un réseau de correspondances reliant les dieux, les hommes, les animaux et les astres²⁴. Dans cette perspective, le chien placé au centre de la composition ne relie pas seulement Circé et Ulysse ; il articule symboliquement plusieurs niveaux de l'univers. Sa position centrale fait de lui l'image même de la médiation : médiation entre homme et bête, entre nature et culture, entre monde terrestre et ordre céleste.

Loin d'être un détail secondaire, le chien apparaît ainsi comme un opérateur iconographique de liminalité. Sa présence permet au peintre de condenser, dans une seule figure, les thèmes fondamentaux mobilisés par l'épisode de Circé : la métamorphose, le franchissement des frontières ontologiques et l'inscription de ces transformations dans un cosmos ordonné dont les astres constituent l'une des expressions les plus visibles.

La sélection virgilienne

À la lumière de ces éléments, la sélection animale opérée par Virgile peut être envisagée comme participant d'une organisation symbolique renvoyant à l'ordre du cosmos. Contrairement à Homère, qui insiste principalement sur la transformation des compagnons d'Ulysse en porcs, Virgile retient un bestiaire beaucoup plus restreint composé du lion, du loup, du porc ou sanglier et de l'ours. Cette

²² Hannah, R. (2005). *Greek and Roman Calendars: Constructions of Time in the Classical World*. London: Duckworth, p. 121-126 ; Rogers, J. H. (1998). « Origins of the Ancient Constellations », *Journal of the British Astronomical Association*, 108(1), p. 9-28.

²³ *Works and Days*, v. 582-588 ; *Aratus, Phaenomena*, v. 328-337 ; Evans, J. (1998). *The History and Practice of Ancient Astronomy*. Oxford University Press, p. 25-31.

²⁴ Vernant, J.-P. (1965). *Mythe et pensée chez les Grecs*. Paris: Maspero ; Detienne, M. et Vernant, J.-P. (1974). *Les ruses de l'intelligence. La métis des Grecs*. Paris: Flammarion.

réduction ne paraît pas anodine. Elle suggère que le poète a privilégié certaines figures animales susceptibles de participer à une construction symbolique cohérente.

Une première clé d'interprétation est fournie par la personnalité même de Circé. Le Pseudo-Plutarque voit dans la magicienne l'image de la « révolution circulaire de l'univers » (ἐγκύκλιος περιφορά), à laquelle les âmes sont soumises lorsqu'elles s'écartent de la raison²⁵. Cette lecture repose sur une tradition ancienne qui rattache son nom à l'idée de cercle et de rotation cosmique²⁶. De son côté, Eustathe de Thessalonique interprète Circé comme une représentation de l'année, tandis que les quatre servantes qui l'entourent figureraient les saisons²⁷. Malgré leur caractère tardif, ces témoignages présentent un intérêt considérable : ils montrent que la tradition antique elle-même pouvait comprendre Circé comme une puissance régissant les cycles du temps et l'ordre du cosmos.

Cette dimension cosmologique trouve un écho dans la filiation solaire de la magicienne. Fille d'Hélios, Circé appartient à une lignée divine associée aux mouvements célestes et à la régulation du temps. Dans les interprétations allégoriques de l'Antiquité tardive, notamment chez Macrobe, les divinités solaires apparaissent fréquemment comme les expressions des lois qui gouvernent l'univers²⁸. Circé peut ainsi être comprise comme une figure de la rotation cosmique, présidant aux transformations qui affectent les êtres à l'intérieur du cycle du monde.

Le choix des animaux prend alors un relief particulier. Virgile ouvre sa description par les lions : *gemitus iraeque leonum* (VII, 15). Cette position initiale ne paraît pas indifférente. Dans les reconstructions proposées par Jean Richer, le Lion constitue l'un des pôles de l'ancien axe solsticial Lion-Verseau qui structurerait symboliquement le cycle annuel avant le déplacement progressif des points solsticiaux sous l'effet de la précession des équinoxes²⁹. Premier animal mentionné, le lion semble ainsi introduire une polarité solaire et estivale qui oriente l'ensemble de la scène.

Le loup, placé à la fin de l'énumération (*formae magnorum ululare luporum*), paraît prolonger cette même orientation. Dans la tradition grecque, il entretient des rapports étroits avec Apollon Lykeios et participe fréquemment à un symbolisme de la lumière, de l'orientation et de la souveraineté solaire³⁰. Sans qu'il soit nécessaire d'établir une équivalence zodiacale stricte, sa proximité symbolique avec le lion renforce l'impression d'un pôle lumineux occupant les extrémités de la séquence décrite par Virgile.

À l'inverse, le porc ou le sanglier et l'ours semblent relever d'un imaginaire davantage associé aux régions septentrionales et aux puissances hivernales. L'ours entretient naturellement un rapport privilégié avec les constellations circumpolaires de la Grande et de la Petite Ourse, qui constituent dans l'Antiquité des repères fondamentaux de l'orientation céleste³¹. Quant au sanglier, plusieurs traditions indo-européennes lui attribuent une dimension septentrionale ou polaire. René Guénon a

²⁵ Pseudo-Plutarque, *De Vita et Poesi Homeri*, 126.

²⁶ Laurence Gosserez, « Une métamorphose allégorique : les bêtes féroces de Circé vues par les Pères de l'Église », *Gaia*, 7, 2003, p. 448.

²⁷ Eustathe de Thessalonique, *Commentarii ad Homeri Odysseam*, ad Od. X, 348 : ἐνιαυτὸν μὲν τὴν Κίρκην, τὰς δὲ τέσσαρας διακόνους τὰς τέσσαρας ὥρας.

²⁸ Macrobe, *Saturnales*, I, 20-21.

²⁹ Jean Richer, *Géographie sacrée du monde grec*, Paris, Hachette, 1967 ; *Apollon, roi du monde*, Paris, Robert Laffont, 1977.

³⁰ Walter Burkert, *Greek Religion*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1985, p. 145-147 ; Pierre Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, s.v. « λύκος ».

³¹ Aratos de Soles, *Phénomènes*, v. 26-44 ; Hygin, *Astronomica*, II, 1-2 ; Hannah, R., *Greek and Roman Calendars*, Londres, Duckworth, 2005, p. 121-126.

notamment signalé l'existence de traditions associant cet animal à une ancienne figure céleste ensuite rapprochée de la Grande Ourse³². Si cette hypothèse ne peut être directement vérifiée dans les sources gréco-romaines conservées, elle témoigne néanmoins de la permanence d'un rapprochement symbolique entre le sanglier et la sphère polaire³³.

L'ordre retenu par Virgile mérite lui aussi attention. Les lions ouvrent la séquence tandis que les loups la referment ; entre ces deux figures se trouvent précisément les porcs et les ours. Une telle disposition suggère moins une simple accumulation d'animaux qu'une construction organisée autour de deux polarités complémentaires. Les figures à dominante solaire encadreraient ainsi les figures à dominante polaire, reproduisant symboliquement les grands rythmes de l'année et les tensions constitutives de l'ordre cosmique.

Il ne s'agit évidemment pas d'affirmer que chacun de ces animaux correspond mécaniquement à un signe zodiacal déterminé. Cependant, le rapprochement de la sélection opérée par Virgile avec les interprétations cosmologiques antiques de Circé autorise l'hypothèse selon laquelle ce bestiaire participe d'une représentation plus générale du cycle du temps. Les animaux ne figureraient plus seulement les effets d'une métamorphose individuelle ; ils dessineraient les différentes régions symboliques du cosmos dont Circé assure l'ordonnement.

Cette lecture rejoint d'ailleurs les conclusions auxquelles conduit l'étude des représentations archaïques de la magicienne. Sur le lécythe de Tarente comme sur la coupe dite du Peintre de Polyphème, les formes animales associées aux compagnons d'Ulysse composent déjà un ensemble où apparaissent lion, taureau, bélier, chèvre, chien ou panthère. L'analyse proposée à partir du Groupe de l'Amphore de Memnon suggère que de telles associations peuvent relever d'une logique astrale ou zodiacale plutôt que d'un simple répertoire zoologique. Les animaux deviennent alors les marqueurs visibles d'une géographie sacrée du ciel et du temps.

Dans cette perspective, l'intervention de Neptune à la fin de l'épisode acquiert une portée particulière. Virgile précise que le dieu éloigne les Troyens du rivage de Circé en leur accordant des vents favorables (*Aeneis*, VII, 35-36). Ce refus de l'escale apparaît alors comme bien davantage qu'un simple épisode de navigation. Énée n'est pas appelé à demeurer dans le domaine des transformations cycliques dont Circé représente l'ordonnement. Son destin consiste au contraire à intégrer cet ordre pour le dépasser. Là où les compagnons d'Ulysse demeuraient prisonniers des métamorphoses, le héros troyen poursuit sa route vers une forme supérieure de souveraineté. Il ne subit pas les forces cosmiques ; il est destiné à les harmoniser dans l'œuvre historique et providentielle que représente la fondation future de Rome.

Les animaux de Circé peuvent ainsi être compris comme les signes d'une géographie sacrée du temps. Répartis autour de grandes polarités saisonnières et cosmiques, ils traduisent sous une forme sensible les mouvements qui gouvernent l'univers. Circé apparaît alors comme la gardienne de cet ordre cyclique, tandis qu'Énée, guidé au-delà de son domaine, se révèle progressivement comme celui qui devra en réaliser l'équilibre dans le monde des hommes.

³² René Guénon, *Symboles fondamentaux de la Science sacrée*, Paris, Gallimard, 1962, chap. « Le sanglier et l'ourse ».

³³ Cette interprétation relève de la symbolique traditionnelle comparée et ne peut être considérée comme directement attestée par les sources gréco-romaines conservées. Son intérêt réside principalement dans la permanence d'un rapprochement symbolique entre le sanglier et la sphère polaire.

Conclusion

L'apport du Groupe de l'Amphore de Memnon permet ainsi de renouveler la lecture de l'épisode de Circé en mettant en évidence la cohérence symbolique d'ensembles iconographiques et littéraires que l'on tend souvent à considérer séparément. Loin d'apparaître comme une simple accumulation de formes animales issues d'un imaginaire merveilleux, les compagnons métamorphosés semblent participer à une organisation plus vaste où se rencontrent astronomie, calendrier, cycle saisonnier et destinée humaine.

Les interprétations antiques elles-mêmes invitent à une telle lecture. Le Pseudo-Plutarque fait de Circé l'image de la révolution circulaire du cosmos, tandis qu'Eustathe l'assimile à l'année et aux saisons. Dans cette perspective, la métamorphose ne représente plus seulement une déchéance morale ou une punition infligée à des hommes imprudents ; elle devient l'expression symbolique de l'inscription des âmes dans l'ordre du monde et dans les cycles qui gouvernent l'univers.

L'iconographie archaïque confirme cette orientation. Les animaux figurés sur le lécythe de Tarente ou sur la coupe du Peintre de Polyphème ne semblent pas choisis au hasard. Leur rapprochement avec le programme décoratif du Groupe de l'Amphore de Memnon suggère l'existence d'une logique fondée sur des correspondances astrales où certaines formes animales peuvent être comprises comme les marqueurs des grandes régions du ciel ou des principaux moments de l'année. Cette hypothèse trouve un prolongement dans le texte de Virgile, dont le bestiaire restreint paraît organisé autour de polarités complémentaires associant sphère solaire et sphère polaire, été et hiver, mouvement ascendant et mouvement descendant du cycle cosmique.

Circé apparaît dès lors comme la gardienne d'un seuil. Située à la frontière entre l'humain et l'animal, entre le temps terrestre et l'ordre céleste, elle préside aux transformations qui assurent le passage d'un état à un autre. Les métamorphoses qu'elle provoque ne relèvent pas uniquement de la magie ; elles traduisent symboliquement les mutations imposées par la rotation universelle dont elle est, selon l'exégèse antique, l'une des figures.

Le choix de Virgile de faire contourner son domaine par Énée prend alors une signification particulière. Le héros troyen n'est pas appelé à demeurer dans l'espace des métamorphoses cycliques ; il doit poursuivre sa route afin d'accomplir une destinée qui dépasse les transformations individuelles. Guidé par les dieux au-delà du promontoire de Circé, il se dirige vers une forme de souveraineté capable non plus de subir l'ordre cosmique, mais de l'incarner dans l'histoire. L'épisode constitue ainsi moins une simple réminiscence homérique qu'un moment de transition où se dessine déjà la vocation providentielle du fondateur de Rome.

Sans prétendre démontrer l'existence d'un système zodiacal rigoureusement codifié derrière chaque figure animale, l'analyse proposée invite à reconnaître la présence d'un faisceau cohérent de correspondances entre récit mythique, représentations iconographiques et symbolisme astral. Les animaux de Circé cessent alors d'être les témoins passifs d'une magie dégradante ; ils deviennent les signes visibles d'un cosmos ordonné dont la magicienne garde l'accès et dont le héros doit apprendre à franchir les limites.